

প্রসঙ্গ : পার্টি শিক্ষা

শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

ভারতের বুকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য থেকেই পার্টিকে কঠিন মতাদর্শগত সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। মার্কসবাদী মতাদর্শকে ভারতের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার পথে নানা ধরনের মতাদর্শগত বিতর্কের মধ্যে পার্টিকে যুক্ত হতে হয়েছে। তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সঠিক পন্থা নির্ধারণ করে পার্টিকে অগ্রসর হতে হয়েছে।

১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন দেশ পরাধীন। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টি তখন মুখ্য বিষয় হিসাবে সামনে উপস্থিত হয়েছিল। বি-উপনিবেশকরণের নামে এক বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব সদ্য প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পক্ষ থেকে উপস্থিত করা হয়। এই ভ্রান্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে পার্টির অভ্যন্তরে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালিত হয়।

ভারতে মার্কসবাদের প্রয়োগ ঘটিয়ে বিপ্লবের পথ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে গুরুতর মতপার্থক্য কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল ধরে পরিচালিত হয়েছে। বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অগ্রসর হতে হয়েছে। সংশোধনবাদী ও সন্ধীর্ণতাবাদী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কমিউনিস্ট আন্দোলন ক্রমাগত শক্তি অর্জন করেছে।

মার্কসীয় মতবাদকে ভিত্তি করে শোষণভিত্তিক সমাজের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে কমিউনিস্ট পার্টি। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি হলো কমিউনিস্ট পার্টি। পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদের স্তরে মানব সমাজকে উপনীত করার লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি। মার্কসীয় মতবাদকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে ভারতের সমাজে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও শ্রমিক-কৃষক দৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হবে। তার মধ্য দিয়েই সাম্যবাদের দিকে সমাজ অগ্রসর হবে। চূড়ান্ত লক্ষ্য সাম্যবাদের জন্য কাজ করছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)।

বিপ্লবের লক্ষ্যে সফল হতে হলে পার্টি সংগঠনের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন বলেছেন — “ক্ষমতার জন্য সংগ্রামে সর্বহারার হাতে একটি মাত্র হাতিয়ার রয়েছে তা হলো সংগঠন। পুঁজিবাদী দুনিয়ার নৈরাজ্যবাদী প্রতিযোগিতার দ্বারা বিভক্ত, পুঁজির জন্য জবরদস্তিমূলক শ্রমের চাপে নিপেষিত, গভীর দারিদ্র্যের ভয়ঙ্কর অধঃপতনের অন্ধকারে

নিমজ্জিত হওয়া সর্বহারা অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হতে পারে এবং হবেই যখন মার্কসবাদী নীতির ভিত্তিতে মতাদর্শগত ঐক্য আরও সংহত হয় সংগঠনের বস্তুগত ঐক্যের দ্বারা — যা লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষকে শ্রমিকশ্রেণীর সৈন্যবাহিনীতে যুক্ত করে।”

কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তি হলো মার্কসীয় মতবাদ। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস প্রথম এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কসীয় মতাদর্শের মর্মবস্তু সম্পর্কে ধারণা না থাকলে প্রকৃতি কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠা যায় না। সেই জন্য রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অনুশীলন ও শিক্ষা কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র লক্ষ্য হলো পার্টির সদস্যদের প্রকৃত কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে গড়ে তোলা। পার্টি সদস্যদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার বিষয়টি পার্টির জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ! মার্কসীয় মতাদর্শে পুষ্ট কমিউনিস্ট কর্মী গড়ে তোলা কমিউনিস্ট পার্টির কাছেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মতাদর্শ ও রাজনীতির ভিত্তিতে কমিউনিস্ট কর্মী গড়ে ওঠে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সামগ্রিক কার্যধারায় পার্টি শিক্ষার বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্যতম। পার্টি শিক্ষার মধ্য দিয়েই সদস্যদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করা যায়। বিভিন্ন পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে বারবার পার্টি শিক্ষার বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বিভিন্ন সম্মেলনের গৃহীত সাংগঠনিক দলিলগুলিতে পার্টি শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।

বিগত বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টে পার্টি শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে, “পার্টি শিক্ষার বিষয়টিকে পার্টির দৈনন্দিন কাজের বাইরে একটি ‘ভিন্ন বিষয়’ হিসাবে দেখার ভ্রান্ত প্রবণতা পার্টিতে বিরাজ করছে।”

বিগত ২৩তম রাজ্য সম্মেলনের রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টে পার্টি শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, “পার্টি শিক্ষা হলো পার্টি গঠনের অপরিহার্য ও ধারাবাহিক কাজ। সাধারণভাবে সদস্যদের গুণগতমান যে নিম্নস্তরে একথা বিভিন্ন আলোচনা ও পর্যালোচনায় উঠে এসেছে।” অনস্বীকার্য, যে গুণগতমানের কমিউনিস্ট কর্মীরা সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মী — যারা জনসাধারণকে চুষকের মতো আকৃষ্ট করতে পারেন, সেই গুণগতমান পার্টি কর্মীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। একথাও তো সত্য যে দেশের বুকে যে অল্প কয়েকটি রাজ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে, আমাদের রাজ্য তার মধ্যে অন্যতম। একদিকে শ্রেণী আন্দোলন ও গণসংগ্রামের ব্যাপক বিকাশ যেমন এই রাজ্যে ঘটেছে, আবার তার ওপর ভিত্তি করে পার্টিরও প্রসার ঘটেছে। পার্টি সদস্যদের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষের কাছাকাছি। এই বিশাল সংখ্যক পার্টি সদস্যদের শিক্ষার বিষয়টি খুব যে সহজ নয়, এটা বোধ হয় উপলব্ধি করা মোটেই অসুবিধা নয়। তবে পার্টির প্রসারের ঘটনাকে পার্টি শিক্ষার কাজে দুর্বলতাকে যুক্তিসম্মত করে দেখানোটা সঠিক কখনই হতে পারে না। সেই জন্য বিগত ২৩তম রাজ্য সম্মেলনে একথাও বলা হয়েছে, “পার্টি শিক্ষার গুরুত্ব এ কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই জেলাস্তরে এই উদ্যোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নির্বাচন, শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু সহ সব দিকগুলি আরও উন্নত ও প্রসারিত করা প্রয়োজন।”

পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ অভিজ্ঞতা

আমাদের রাজ্যে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে মোকাবিলা করেই কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই গড়ে তুলতে হয়েছে পার্টিকে। এই প্রক্রিয়ায় পার্টি শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাজ্যে এবং জেলায় জেলায় পার্টি শিক্ষার যে কার্যধারা পরিচালিত হচ্ছে তার অভিজ্ঞতার নির্যাস এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

পার্টি শিক্ষার কাজ সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করার জন্য পার্টি শিক্ষা সাব কমিটি রাজ্যের সাথে সাথে সমস্ত জেলায় রয়েছে। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় কমরেডদের নিয়েই এই পার্টি শিক্ষা সাব কমিটি রাজ্যে ও জেলায় জেলায় গঠিত হয়।

পার্টি শিক্ষার কাজ সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করার জন্য পার্টি শিক্ষা সাব কমিটি রাজ্যের সাথে সাথে সমস্ত জেলায় রয়েছে। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় কমরেডদের নিয়েই পার্টি শিক্ষা সাব কমিটি রাজ্যে ও জেলায় জেলায় গঠিত হয়।

পার্টি শিক্ষার কাজ কমিউনিস্ট পার্টির কাছে মরসুমী কাজ নয়। আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যেই পার্টি শিক্ষার কাজ অব্যাহত রাখার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি শিক্ষার কাজ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় — যা কখনই কাম্য নয়। তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয় না ঘটতে পারলে প্রকৃত কমিউনিস্ট হওয়া যায় না! তাই আন্দোলন-সংগ্রাম ও পার্টি শিক্ষা একই সাথে পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একটা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় তা হলো, যখন আন্দোলন সংগ্রামের কর্মসূচীর মধ্যে আমরা রয়েছি, তখন পার্টি শিক্ষার কর্মসূচী স্থগিত থাকা প্রয়োজন। এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বহু ক্ষেত্রে পার্টি শিক্ষার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে।

কমিউনিস্টরা মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। মার্কসীয় দর্শনের চর্চাই পার্টি কর্মীদের মধ্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। তাই পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে মার্কসীয় দর্শন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে সমকালীন পরিস্থিতি ও নির্দিষ্ট দেশের ঘটনাবলীকে মূল্যায়ন করা কমিউনিস্টদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার কাজে যুক্ত থাকার সাথে সাথে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস সমগ্র জীবন ধরে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগের চর্চায় ব্যাপৃত থেকেছেন। এই প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে মার্কসীয় দর্শনের চর্চা নিরর্থক। আবার মার্কসীয় অর্থনীতি, মানব সভ্যতার বিকাশের ধারা, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও বিপ্লবী সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলিকে পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় হিসাবেই বিবেচনা করা হয়। চিরায়ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চর্চা ব্যতিরেকে পার্টি শিক্ষার কাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না। অন্তত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল শিক্ষাগুলি তুলে ধরাই হলো পার্টি শিক্ষার লক্ষ্য। পার্টি শিক্ষার কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের রাজ্যে এই পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সঠিকভাবে প্রণয়ন করার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমান সময়ে এই পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমের সমৃদ্ধকরণ দাবি করছে।

মার্কসীয় মতবাদ কোন ইতিহাস মতবাদ নয়। এটা হলো সৃজনশীল মতবাদ। নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট অনুশীলনই মার্কসীয় মতবাদের মর্মবস্তু। আর এই সুনির্দিষ্ট অনুশীলনের মধ্য দিয়ে মার্কসীয় মতবাদ নিরন্তর বিকশিত হয়ে চলেছে। বিকাশের ধারায় এই মতবাদ ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। এটাই হলো মার্কসীয় মতবাদের শক্তির উৎস। সেই জন্য চিরায়ত মার্কসীয় মতবাদ উপস্থিত করার সময়ে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন পরবর্তী সময়ের যে বিকাশ, তাকে এড়িয়ে গেলে বিষয়বস্তু হবে নিষ্প্রাণ ও যান্ত্রিক। পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যা মার্কসীয় দর্শন তা তো প্রকৃতি জগত থেকে উদ্ভাবিত। প্রকৃতি জগতের কার্যধারার বৈশিষ্ট্য হলো দ্বান্দ্বিকতা। মার্কস পরবর্তী যুগে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে। প্রকৃতি জগতের অনেক গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান। এর ফলে প্রকৃতি জগত সম্পর্কে আরও গভীর হয়েছে মানব জ্ঞান। দ্বান্দ্বিকতা যে প্রকৃতি জগতের বৈশিষ্ট্য তা আরও বেশি করে প্রমাণিত। বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি বিশ্ব জগতের বস্তুময়তাকে আরও বেশি করে তুলে ধরছে। হিগম-বোসনকে কেন্দ্র করে কণা পদার্থ বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার বস্তুর মুখ্যতাকে আরও বলিষ্ঠতর করেছে। পার্টি শিক্ষা শিবিরে মার্কসীয় দর্শনের সমৃদ্ধতর আলোচনা উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন অগ্রগতিকে কীভাবে বিকৃতভাবে

বস্তুবাদী ধারণাকে খাটো করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে তারও আলোচনা প্রয়োজন। একই কথা প্রযোজ্য মার্কসীয় অর্থনীতির প্রসঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নামে আন্তর্জাতিক লম্বি পুঁজির আগ্রাসন ও তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি, এইগুলি বাদ দিয়ে বর্তমান সময়ে মার্কসীয় অর্থনীতির আলোচনা হতে পারে না। নয়া উদারনীতি ও ধান্দার পুঁজিবাদ বিষয়গুলি অর্থনীতির আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্ভুক্ত হবে। রাষ্ট্র ও বিপ্লব নিয়ে আলোচনায় অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জ্ঞান যার প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে এবং বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের মতাদর্শগত প্রস্তাবে, তাকে যুক্ত করে আলোচনা না হলে তা সঠিক হতে পারে না। বুর্জোয়া শাসনের হাতিয়ার হলেও বর্তমান ভারত রাষ্ট্রে বিরাজমান বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সম্পর্কে আমাদের পার্টি কর্মসূচীতে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মতাদর্শগত দলিলে বিপ্লবী সংগ্রামের প্রশ্নে আলোচনা করা হয়েছে।

পার্টি সংগঠনের আলোচনায় সাংগঠনিক মূলনীতির বিষয়গুলি যেমন অতি অবশ্যই থাকতে হবে, সাথে সাথে ১৯৭৮ সালের সালকিয়া স্পেনামের সাংগঠনিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত, চতুর্দশ (১৯৯২) পার্টি কংগ্রেসের সাংগঠনিক রিপোর্ট, বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট, ২৩তম রাজ্য সম্মেলনের রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট, পার্টি সদস্যপদ দেওয়ার আট দফা মানদণ্ড, পার্টিতে নিষ্ক্রিয়তার ব্যাধি এবং তাকে অতিক্রম করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রয়াসগুলি, এই বিষয়গুলি বাদ দিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করতে পারে না।

চিরায়ত মার্কসবাদের বিষয়গুলি ও সাংগঠনিক বিষয়গুলির আলোচনাকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে উপস্থিত করার বিষয়টি পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকেন তাদের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হিসাবে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হলে শুধুমাত্র চর্চার সাথে যুক্ত থাকার প্রসঙ্গই নয়, নিজেকে ক্রমাগত বিকশিত করে চলতে হয়। রাজ্যের জেলাগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে এক্ষেত্রে দুর্বলতা বিরাজ করছে। শুধু তাই নয়, যারা পার্টি শিক্ষকের ভূমিকা পালন করছেন, তাদের অভিজ্ঞতার বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়ে তার মাধ্যমে শিক্ষকদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ সম্প্রসারিত করার মতো পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। বর্তমান সময়ে পরিকল্পনা করে উন্নতমানের পার্টি শিক্ষক গড়ে তোলার বিষয়টি সমগ্র পার্টির কাছে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পার্টি শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আরও অনেক নতুন পার্টি শিক্ষকের প্রয়োজন। নতুন পার্টি শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত প্রয়াসের ক্ষেত্রে দুর্বলতা বিরাজ করছে। চিরায়ত গ্রন্থগুলি পাঠ করার সাথে সাথে সমসাময়িক গবেষণা ও অগ্রগতির সাথে পরিচিতি না থাকলে উন্নত মানের শিক্ষক হওয়া যায় না, এই উপলব্ধি সমস্ত পার্টি শিক্ষকের মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

পার্টির ক্লাসগুলিতে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপস্থাপনার আলোচনা অনেক সময়ে বড় বেশি সময় ধরে হয়। এক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিষয়ের উপস্থাপনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনোযোগ দিয়ে শোনা ও অনুধাবন করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাসের নোট পূর্বাঙ্কেই দিতে পারলে শিক্ষার্থীরা কিছুটা প্রস্তুত হয়ে ক্লাসে আসতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিষয় অনুধাবন করাও সহজতর হয়। জেলা থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে ক্লাসে নোট দেওয়ার বিষয়টি বহু ক্ষেত্রেই ঘটে না। ক্লাসগুলিকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করার জন্য প্রমোক্তর পর্বের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রমোক্তর প্রক্রিয়া বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। অথচ বহু সময়েই ক্লাসে / শিক্ষা শিবিরে শিক্ষকের আলোচনা শেষ হওয়ার পর প্রমোক্তর পর্বের কোনও ব্যবস্থা থাকে না। সময়ের অভাব বা প্রাক্ প্রস্তুতির অভাব এইগুলি কারণ হিসাবে উপস্থিত হয়। যে কোন পার্টি ক্লাসে প্রমোক্তর পর্ব রাখতেই হয়। প্রমোক্তর পর্বের ব্যবস্থা না রেখে কখনও পার্টি ক্লাসগুলি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়।

পার্টি শিক্ষার বিষয়বস্তু

পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তু স্থির করতে গিয়ে একই ধরন কখনও হতে পারে না। পার্টিতে অগ্রসর কমরেডদের জন্য এক ধরনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা উচিত। মধ্যবর্তী স্তরের যারা কমরেড যাদের পার্টির মতাদর্শ রাজনীতি নিয়ে কিছুটা পড়াশোনা ও চর্চা রয়েছে তাদের জন্য আর এক ধরনের বিষয়বস্তু স্থির হওয়া উচিত। যে কমরেডদের রাজনীতি মতাদর্শের চর্চা যথেষ্ট নয় এবং নবাগত কমরেডদের জন্য বিষয়বস্তু আর এক ধরনের হবে। তবে মৌলিক মার্কসবাদের বিষয়গুলিকে সব সময়ে প্রাধান্য দিতে হবে। যেহেতু পার্টি কর্মীদের চেতনার মানে অসমতা রয়েছে তাই বিষয়বস্তু স্থির করার ক্ষেত্রেও এই অসমতাকে বিবেচনায় রাখতেই হবে।

বিষয়বস্তু স্থির করার সময়ে চিরায়ত বিষয়গুলি ছাড়াও ভারতীয় সভ্যতার বিকাশধারা, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও নয়া উদারনীতি, বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা ও একবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম, পার্টি কর্মসূচী, পার্টি সংগঠন ও গঠনতন্ত্র, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কার্যধারা, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কারণ, উত্তর আধুনিকতার মতবাদ, পরিচিতি সত্তার রাজনীতির চ্যালেঞ্জ প্রভৃতি বিষয়গুলিও বেছে নেওয়া হচ্ছে। এইগুলির কয়েকটি মূলত অগ্রসর ও কয়েকটি মধ্যবর্তী স্তরের পার্টি কর্মীদের পক্ষে যেমন উপযোগী, সাধারণ কর্মীদের জন্য উপযুক্ত কয়েকটি বিষয়ও এর মধ্যে রয়েছে। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চিরায়ত মার্কসবাদী বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব পার্টি ক্লাসে দেওয়া প্রয়োজন। মার্কসবাদের মৌলিক ধারণাগুলি ব্যতিরেকে একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট কর্মী গড়ে ওঠে না — একথা সব সময়েই আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

পার্টি শিক্ষকদের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উদ্ভাবনা ও সৃজনশীলতা। স্থান-কাল-পাত্রকে বিবেচনায় রেখে বিষয় উপস্থাপনা করতে গেলে প্রয়োজন উদ্ভাবনা ও সৃজনশীলতা। বিষয়কে সহজতর ও প্রাণবন্ত আকারে উপস্থিত করতে গেলে শিক্ষকের মধ্যে উদ্ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেই হবে। পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা রাজ্য ও জেলা কমিটিগুলিতে গ্রহণ করতে হবে।

পার্টি শিক্ষার মূল লক্ষ্য সমস্ত পার্টি সদস্যদের পার্টি শিক্ষার কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা। পার্টির সমস্ত সদস্য, এ জি সদস্যদের পার্টি ও মতাদর্শ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দাবি করছে। এ কাজে সাফল্য অর্জন করতে হলে দুই বা তিনটি বিষয়টি চিহ্নিত করে ন্যূনতম ছয় মাসের একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হবে যাতে উক্ত বিষয়গুলির ক্লাসে সমস্ত পার্টি সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সাধারণ কিন্তু প্রয়োজনীয় ও মৌলিক বিষয় নিয়ে এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কমিউনিস্ট পার্টি কী ও কেন, পার্টি সংগঠন ও গঠনতন্ত্র; পার্টি কর্মসূচীর মতো বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পার্টি ক্লাসগুলিতে অনুপস্থিতির মতো ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে একদিকে ধৈর্য ধরে প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। অনুপস্থিতদের নিয়ে পার্টি ক্লাস করার পরিকল্পনা রাখতে হবে। ধৈর্যহারা হলে চলবে না। সাথে সাথে পার্টি ক্লাসগুলিকে কী করে আকর্ষণীয় করা যায় সে ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হবে। পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদ্ধতির কথা ভাবার অবকাশ রয়েছে।

সহায়ক গ্রুপের সদস্যদের জন্য পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করে পার্টি ক্লাসের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আন্দোলন সংগ্রামের নিরন্তর ধারায় যুক্ত থাকার

ফলে পার্টি শিক্ষার কাজ মাঝে মাঝেই ব্যাহত হয়। অথচ, পার্টি শিক্ষার বিষয়টি ধারাবাহিক ব্যাপার। সেই জন্য জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুলের বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। অল্প হলেও রাজ্যের কয়েকটি জেলায় কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুল বিরাজ করছে। বর্তমান সময়ে রাজ্যের সমস্ত জেলায় পার্টি স্কুলের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পার্টি স্কুলের কার্যধারা পরিচালনার জন্য সমগ্র রাজ্যের জন্য একটা নির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রস্তুত করতে পারলে ভাল হয়। কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুল ব্যতিরেকে ধারাবাহিক পার্টি শিক্ষার কাজ পরিচালনা করা কঠিন। পার্টি স্কুলের পরিকাঠামোর জন্য এখনই বড় আকারে ভাবনা চিন্তা না করে জেলা কমিটির দপ্তরগুলিতে এক স্থায়ী স্কুল শুরু করা যেতে পারে।

যে সমস্ত জেলায় ইতোমধ্যেই স্থায়ী পার্টি স্কুল কাজ করে চলেছে তাদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। এই অভিজ্ঞতার সার সংকলন অতি আবশ্যিক। তবে একথা অনস্বীকার্য যে পার্টি স্কুলের প্রতিষ্ঠা পার্টি শিক্ষাকে অগ্রাধিকারের তালিকায় আনতে সক্ষম। পার্টি স্কুলের মাধ্যমে পার্টি শিক্ষা ধারাবাহিক রূপ পেতে পারে। প্রসঙ্গত, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় পার্টি স্কুলের উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদিও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির স্কুলের সঙ্গে আমাদের দেশে পার্টি স্কুলের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। তবে চীনের পার্টি স্কুলগুলিতে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে একটি সময়কাল ধরে শিক্ষা দেওয়া হয়। পার্টি সদস্যদের গ্রুপ করে এই পার্টি স্কুলে নিয়ে আসা হয়।

আমাদের রাজ্যে জেলায় জেলায় পার্টি স্কুল চালু করতে হলে স্মরণে রাখতে হবে যে, আবাসিক পার্টি স্কুলের সাথে কিছুটা হলেও ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। বর্তমান অবস্থায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বিবেচনায় রেখে পার্টির স্থায়ী স্কুলের কাজে নেমে পড়া প্রয়োজন। চলতে চলতে পার্টি স্কুলগুলি আরও উন্নততর ও সমৃদ্ধ হবে।

পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মপাঠের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আত্মপাঠের জন্য যেমন পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করা প্রয়োজন, আবার আত্মপাঠে উৎসাহ তৈরি করার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের স্তরের পার্টি কর্মীদের ভূমিকা উদাহরণযোগ্য হয়ে ওঠা প্রয়োজন। পার্টি সদস্য, এ জি সদস্যদের আত্মপাঠের ব্যাপারে উৎসাহী করতে হলে শাখায়, কমিটির সভায় পাঠচক্রের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। পাঠচক্র পরিচালনায় আমাদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যে কোন বিষয় বা পুস্তক / পুস্তিকাকে কেন্দ্র করে নেতৃত্বের স্তরের কর্মীদের উপস্থিতিতে পাঠচক্র সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা রয়েছে, তা অতিক্রম করতে হবে। ইতোমধ্যেই বাংলা ভাষায় মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন এদের রচনা সহ বহু মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দি ও উর্দুতে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি পুস্তিকা রয়েছে। ইংরাজী ভাষাতে পুস্তিকার সংখ্যা যথেষ্ট। বই-পুস্তিকা যা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে সেইগুলিকে ভিত্তি করে আত্মপাঠের প্রক্রিয়া জোরদার করা সম্ভব, তা করতেও হবে।

পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে জনপ্রিয় বক্তৃতার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। জনপ্রিয় বক্তৃতার মাধ্যমে যেমন বিষয়গুলিকে সহজভাবে উপস্থিত করা যায়, পার্টি শিক্ষার কর্মসূচীকেও জনপ্রিয় আকারে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। আন্তর্জাতিক জাতীয়-রাজ্যগত বিভিন্ন বিষয়কে ভিত্তি করে জনপ্রিয় বক্তৃতার কর্মসূচীর উপর আরও বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন। একটি মাত্র জনপ্রিয় বক্তৃতার বদলে বিকেন্দ্রীকৃতভাবে ছোট ছোট এলাকা ধরে জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজনও করা যেতে পারে।

উপসংহার

পার্টি শিক্ষার ব্যাপারে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার অর্জিত অভিজ্ঞতার নির্যাসের ভিত্তিতে ওপরের কথাগুলি বলা হয়েছে। এর সঙ্গে পার্টি ক্লাসের উপযুক্ত পরিবেশের বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পার্টি ক্লাসের শেষে বই ও পুস্তিকার নামও উল্লেখ করে দেওয়া প্রয়োজন যাতে

শিক্ষার্থীরা সেগুলি সংগ্রহ করে অনুশীলন করতে পারেন। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিকে গড়ে তোলা, শক্তিশালী করার বিষয়টি পার্টি শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে পার্টিকে পুনর্গঠিত করে প্রতিকূলতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী করা এবং জনগণের সাথে পার্টির যোগসূত্র আরও নিবিড় করার অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করার কর্মকাণ্ডে পার্টি শিক্ষার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।